

Боруцька Ю.З.

кандидатка геологічних наук,
доцент кафедри туризму, рекреації та краєзнавства
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5040-8624>

Мальська М.П.

доктор економічних наук, професор,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8887-6565>

МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У ДОСЛІДЖЕННІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

**JEL Classification: Z32, Q26, Q57
SECTION Economic Економіка**

Анотація. Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні методологічної ролі туристичного краєзнавства у процесі оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу природоохоронних територій. Об'єктом дослідження являється туристично-рекреаційний потенціал природоохоронних територій як сукупність природних, просторових, інфраструктурних та управлінських передумов їхнього відповідального відвідування. В статті розкрито методологічну роль туристичного краєзнавства у дослідженні туристично-рекреаційного потенціалу природоохоронних територій як цілісної сукупності природних ресурсів, просторових умов, інфраструктурних передумов і управлінських обмежень, що визначають можливості відповідального відвідування. Визначено, що туристичне краєзнавство забезпечує інтеграцію польових спостережень, просторового аналізу, опису унікальності місця та інтерпретації природної і культурної спадщини у форматах, придатних для проєктування маршрутів, освітніх програм і регулювання потоків відвідувачів. Охарактеризовано, що оцінювання потенціалу природоохоронних територій має враховувати не лише атрактивність ландшафтів, але й сезонність, доступність, безпеку перебування, вразливість екосистем і допустиме рекреаційне навантаження на внутрішнє природне середовище території. Встановлено, що систематизація видів туристсько-рекреаційної діяльності дозволяє диференціювати режими доступу, формати відвідування і правила поведінки, зменшуючи ризики деградації біотопів, ерозії стежок, засмічення та конфліктів користування. Доведено, що краєзнавчо-освітні маршрути підсилюють природоохоронну місію територій, оскільки інтерпретація природи формує мотивацію до дотримання регламентів і підвищує якість відвідування.

Ключові слова: туристичне краєзнавство, туристично-рекреаційний потенціал, природоохоронні території, природно-заповідний фонд, екологічна стійкість рекреації, зонування відвідування, інтерпретація природи, маршрутне планування, рекреаційне навантаження, краєзнавчо-освітні подорожі.

Annotation. The purpose of the study is to determine and substantiate the methodological role of tourist local history in the process of assessing the tourist and recreational potential of nature conservation areas. The object of the study is the tourist and recreational potential of nature conservation areas as a set of natural, spatial, infrastructural and managerial prerequisites for their responsible visit. The article reveals the methodological role of tourist local history in the study of the tourist and recreational potential of nature conservation areas as a holistic set of natural resources, spatial conditions, infrastructural prerequisites and managerial constraints that determine the possibilities of responsible visit. It is determined that tourist local history provides the integration of field observations, spatial analysis, description of the uniqueness of the place and interpretation of natural and cultural heritage in formats suitable for designing routes, educational programs and regulating visitor flows. It is characterized that the assessment of the potential of nature reserves should take into account not only the attractiveness of landscapes, but also seasonality, accessibility, safety of stay, vulnerability of ecosystems and permissible recreational load on the internal natural environment of the territory. It is established that the systematization of types of tourist and recreational activities allows to differentiate access modes, visit formats and rules of behavior, reducing the risks of habitat degradation, erosion of trails, littering and conflicts of use. It is proven that local history and educational routes strengthen the nature conservation mission of territories, since the interpretation of nature forms the motivation to comply with regulations and improves the quality of visits.

Keywords: tourist local history, tourist and recreational potential, nature reserves, nature reserve fund, ecological sustainability of recreation, zoning of visits, interpretation of nature, route planning, recreational load, local history and educational trips.

Вступ

Методологічна роль туристичного краєзнавства у дослідженні туристично-рекреаційного потенціалу природоохоронних територій набуває особливої важливості, оскільки саме ці території одночасно виконують природоохоронні, освітні та соціально-економічні функції. З одного боку, вони являються осередками збереження біорізноманіття та ландшафтної унікальності, а з іншого боку, постають простором для відповідального відпочинку, екологічної просвіти й розвитку місцевих громад. В умовах кліматичних змін, зростання антропогенного навантаження та посилення конкуренції між туристичними дестинаціями зростає потреба в такому підході, який надає змогу поєднати охорону природи з обґрунтованим використанням ресурсів. Разом із цим туристично-рекреаційний потенціал не зводиться лише до переліку об'єктів або загальної привабливості, він потребує системної оцінки доступності, сезонності, вразливості екосистем, безпеки маршрутів, якості інфраструктури та спроможності території витримувати відвідування без деградації природних комплексів. Відтак актуальність теми підсилюється запитом практики на доказове планування, коли рішення щодо рекреаційного використання природоохоронних територій мають спиратися на верифіковані дані, прозорі критерії та узгодженість із цілями збереження природи.

В науковому доробку, присвяченому використанню природоохоронних територій у туризмі, важливе місце займають праці, які поєднують ресурсний підхід із природоохоронними обмеженнями, а також пропонують інструменти оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу на засадах краєзнавчої інтерпретації території [1-10]. До прикладу, С. І. Коротун і М. С. Яковишина [1] акцентують увагу на особливостях використання природоохоронних територій у туристичній

діяльності у нашій країні та Республіці Польща, підкреслюючи, що рекреаційне освоєння має узгоджуватися з режимами охорони і реальними можливостями адміністративного управління. О. В. Мудрак, М. М. Ганчук, Г. В. Мудрак, В. В. Серебряков і Г. С. Хаєцький [3] розглядають рекреаційний потенціал заповідних територій на прикладі Національного природного парку «Кармелюкове Поділля», показуючи, що оцінювання повинно включати не лише наявність природних атракцій, але й стан ландшафтів, екологічні обмеження, чутливість ділянок та організаційні умови прийому відвідувачів. М. Мельничук і Т. Безсмертнюк [4] зазначають, що класифікація туристсько-рекреаційної діяльності є необхідною умовою для коректного планування використання природно-заповідного фонду, оскільки різні види активностей створюють неоднакові навантаження, потребують різних регламентів і мають різну сумісність із охоронними режимами. О. В. Стецюк і Р. М. Лозинський [2] аналізують туристично-рекреаційний потенціал Сколівських Бескид для організації краєзнавчо-освітніх подорожей школярів, акцентуючи на зв'язку між ресурсною базою території та можливостями її інтерпретації у форматі навчального маршруту.

Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні методологічної ролі туристичного краєзнавства у процесі оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу природоохоронних територій. Об'єктом дослідження являється туристично-рекреаційний потенціал природоохоронних територій як сукупність природних, просторових, інфраструктурних та управлінських передумов їхнього відповідального відвідування.

Результати

Туристичне краєзнавство у дослідженні туристично-рекреаційного потенціалу природоохоронних територій постає як методологічна основа, що поєднує наукове пізнання простору з практичними потребами планування відвідування. Важливість теми визначається тим, що природоохоронні території являються одночасно унікальними природними комплексами та суспільно значущими просторами відпочинку, навчання, виховання екологічної культури. Разом із цим потенціал таких територій не можна коректно розкрити лише через перелік локацій або загальний опис краєвидів, адже ключовими стають питання цінності об'єктів, їхньої доступності, безпечності маршрутів, сезонної придатності, вразливості екосистем, а також допустимого навантаження. Відтак методологічна роль туристичного краєзнавства полягає у формуванні підґрунтя для цілісного бачення території, коли природні, історико-культурні, інфраструктурні та управлінські чинники розглядаються як взаємопов'язані складові, а висновки спираються на систематизовані дані, просторову логіку, польову перевірку і коректну інтерпретацію (табл.1).

Таблиця 1

Ключові методологічні акценти туристичного краєзнавства у роботі з природоохоронними територіями

Поняття	Характеристика	Методологічне значення для дослідження потенціалу
Туристичне краєзнавство	Система знань і практик, що описує територію через її природні особливості, історію освоєння, культурні сенси, локальні традиції, маршрути та способи взаємодії відвідувачів із місцем	Надає інструменти для збирання, перевірки та узагальнення даних про територію так, щоб вони були придатні для туристичного планування і водночас не суперечили природоохоронним цілям
Туристично-рекреаційний потенціал	Сукупність ресурсів і умов, які дозволяють організувати відпочинок, пізнання та оздоровлення без втрати природної цінності, із урахуванням якості середовища, доступності, сервісів, безпеки та стійкості	Дозволяє перейти від загальних оцінок привабливості до системної оцінки придатності території для різних форматів відвідування, включно з обмеженнями та регламентами

Природоохоронна територія	Простір із визначеним правовим режимом охорони, де пріоритетом являється збереження природних комплексів, а рекреація допускається у формах, що не шкодять екосистемам	Формує вихідні обмеження і правила, без яких будь-яке планування відвідування втрачає коректність та може спричинити деградацію
Унікальність місця	Поєднання неповторних природних рис, локальних історій, видових композицій, мікроландшафтів, панорам та символічних смислів	Дозволяє будувати тематичні наративи, маршрути й освітні програми, підсилює мотивацію до відповідального відвідування
Стійкість рекреації	Здатність території приймати відвідувачів без погіршення стану екосистем, ґрунтів, рослинного покриву та без конфліктів із охоронним режимом	Дає підґрунття для поєднання туристичного розвитку із природоохоронними цілями, переводить дискусію з рівня бажань на рівень обґрунтованих управлінських рішень

Сформовано авторами

У методологічному сенсі туристичне краєзнавство цінне тим, що опирається на поєднання описових і аналітичних підходів, а також на польову перевірку фактів. Його сила полягає у здатності зібрати розрізнені відомості про територію, від природних процесів і видової різноманітності до локальних традицій і практик господарювання, та перетворити їх на структуроване знання, придатне для розроблення маршрутів, екскурсій, інформаційних матеріалів і рекомендацій для управління відвідуванням. Водночас туристичне краєзнавство не рідко виконує роль містка між науковими даними та сприйняттям відвідувача, коли складні явища пояснюються через зрозумілі історії місця, тематичні лінії, логіку проходження стежок і підбір точок огляду. Разом із цим підхід вимагає уважності до внутрішнього середовища природоохоронної території, зокрема до стану біотопів і чутливих видів, та до зовнішнього середовища, зокрема до транспортної доступності, потоку відвідувачів, впливу навколишньої забудови і сезонної поведінки туристів (табл.2).

Таблиця 2

Інструментарій туристичного краєзнавства для дослідження і представлення природоохоронних територій

Група методів	Конкретні прийоми роботи	Які дані отримуються	Обмеження та запобіжники
Польові дослідження	Маршрутні обстеження, фотофіксація, опис біотопів, спостереження за станом стежок, фіксація небезпечних ділянок	Реальні характеристики місцевості, актуальний стан інфраструктури, точки ризику, ділянки деградації, місця з високою естетичною цінністю	Ризик втручання у чутливі ділянки, потреба погоджень і супроводу фахівців, вимога мінімізувати вплив дослідника
Картографування і просторовий аналіз	Нанесення маршрутів, точок огляду, зон вразливості, аналіз схилів, водних об'єктів, доступу до входів	Просторова структура потенціалу, взаємозв'язок об'єктів, «вузькі місця» доступності, оптимальні траєкторії руху	Дані мають бути актуальними, потрібна перевірка на місцевості, небезпечно робити висновки лише за мапами
Історико-культурний аналіз	Збір локальних історій, аналіз топонімів, опис	Нематеріальні ресурси, культурні сенси,	Потреба етичної роботи з громадами,

	традицій природокористування, інтерв'ю з носіями локальної пам'яті	«історії місця», які підсилюють привабливість і освітню цінність	перевірка достовірності, уникнення романтизації, яка спонукає до небезпечної поведінки
Рекреаційна діагностика	Опис місць відпочинку, оцінка навантаження на стежки, аналіз смітєвих проблем, оцінка конфліктів користування	Ознаки перевантаження, поведінкові патерни відвідувачів, проблемні точки сервісу, ризику для флори і фауни	Важливо не підміняти аналіз припущеннями, потрібні повторні спостереження у різні сезони
Комунікаційні підходи	Інтерпретаційні матеріали, інформаційні маршрути, тематичні програми, залучення місцевих гідів	Зворотний зв'язок від відвідувачів, рівень розуміння правил охорони, ефективність пояснення природних цінностей	Необхідно уникати перевантаження інформацією, забезпечити доступність для різних аудиторій і мовних груп

Сформовано авторами

Практичне дослідження туристично-рекреаційного потенціалу природоохоронних територій вимагає, щоб методологія вела до чітких результатів, зокрема до опису ресурсів, до оцінювання придатності для конкретних видів туризму, до рекомендацій щодо зонування, інфраструктури, правил відвідування і моніторингу. Тут туристичне краєзнавство забезпечує логіку переходу від фактів до управлінських рішень, адже воно дозволяє одночасно аналізувати природні атракції, рекреаційні умови, освітній потенціал і ризики впливу. Водночас ключовим стає баланс між «показати» і «зберегти», тому оцінювання має включати не лише переваги, а й обмеження, пов'язані з чутливістю екосистем, ерозією ґрунтів, турбуванням тварин, пожежними ризиками, конфліктами між різними групами відвідувачів (табл.3).

Таблиця 3

Матриця оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу природоохоронної території з позиції туристичного краєзнавства

Складова потенціалу	Що саме оцінюється, із детальним змістом	Ризики для природи та відвідувача	Управлінські рішення, які впливають з оцінювання
Природна атрактивність	Ландшафтна різноманітність, панорамність, наявність водних об'єктів, рідкісні біотопи, сезонні явища, які приваблюють відвідувачів	Ризик витоштування рослинності, турбування тварин, пошкодження ґрунтового покриву, небезпека на обривах і біля води	Облаштування оглядових майданчиків, перенесення стежки з чутливих ділянок, введення сезонних обмежень, маркування небезпечних місць
Доступність і логістика	Якість під'їздів, наявність парковок, вхідних точок, зручність пересадок,	Концентрація людей у вузьких місцях, стихійні парковки, шумове	Організація офіційних входів, перенаправлення потоків на альтернативні маршрути, створення

	можливості для пішого доступу і для громадського транспорту	навантаження, конфлікт із місцевими мешканцями	буферних зон для паркування
Інфраструктурна готовність	Стан стежок, наявність настилів, навігації, місць відпочинку, санітарних рішень, пунктів води, можливостей для рятувальних служб	Ерозія, травматизм, засмічення, пожежні ризики, руйнування стежок після дощів	Пріоритизація облаштування, вибір матеріалів із мінімальним впливом, встановлення контейнерів там, де це не створює привабливості тварин
Освітній та інтерпретаційний потенціал	Наявність зрозумілих пояснень природних процесів, історії території, правил поведінки, інтерактивних форматів	Нерозуміння режиму охорони, порушення правил, зростання конфліктів, небезпечна поведінка	Розроблення інтерпретаційних стежок, навчання гідів, створення коротких і чітких правил, що пояснюють не лише «що не можна», а й «чому»

Сформовано авторами

Таким чином, туристичне краєзнавство являється ключовою методологічною основою дослідження туристично-рекреаційного потенціалу природоохоронних територій, оскільки воно надає інструменти комплексного опису ресурсів, просторового узгодження маршрутів, перевірки даних у польових умовах, а також формування підґрунтя для управлінських рішень, які одночасно підсилюють якість відвідування та зберігають природну цінність території через зонування, регламентацію навантаження, інтерпретацію природи і системний моніторинг змін.

Висновки

Туристичне краєзнавство являється методологічною основою, яка забезпечує поєднання польових спостережень, опису природних і культурних ресурсів, просторового аналізу та інтерпретації територіальної своєрідності для потреб туризму. Водночас його інструментарій дозволяє не рідко виявляти ті ресурси і смисли місця, які залишаються поза увагою суто галузевих підходів, наприклад, мікроландшафтні особливості, локальні природні пам'ятки, традиції природокористування, нематеріальну спадщину, а також практики взаємодії людей із природним середовищем, як внутрішнім для громади, так і зовнішнім для відвідувачів. Разом із цим туристичне краєзнавство надає методи інвентаризації та типологізації об'єктів, формує підґрунтя для розроблення маршрутів, зонування рекреаційного використання, підготовки якісного тлумачення природи для екскурсій, а також для прогнозування можливих конфліктів між охороною природи та рекреацією. Таким чином, тема є актуальною і з наукової позиції, бо поглиблює уявлення про просторову організацію туристичних ресурсів, і з прикладної позиції, бо підтримує управлінські рішення державних органів влади та адміністрацій природоохоронних територій, спрямовані на збалансований розвиток туризму, зменшення ризиків перевантаження, підвищення якості відвідування і збереження цінностей, заради яких такі території створювалися.

Список використаних джерел

1. Коротун, С. І., & Яковишина, М. С. Особливості використання природоохоронних територій у туристичній діяльності України і Республіки Польща . Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія Сільськогосподарські науки, 2 (74),2016. 163-170

2. Стецюк, О. В., & Лозинський, Р. М. Туристично-рекреаційний потенціал Сколівських Бескид для організації краєзнавчо-освітніх подорожей школярів (на прикладі с. Тухля) . *Актуальні питання у сучасній науці*, 7 (13),2023. 694-706
3. Мудрак, О. В., Ганчук, М. М., Мудрак, Г. В., Серебряков, В. В., & Хаєцький, Г. С. Рекреаційний потенціал заповідних територій (на прикладі Національного природного парку «Кармелюкове Поділля») . *Збалансоване природокористування*, 2,2022. 63-72
4. Мельничук, М., & Безсмертнюк, Т. Підходи до класифікації туристсько-рекреаційної діяльності в межах природно-заповідного фонду . *Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Географічні науки*, 15 (340),2016. 106-110
5. Любіцева, О., & Кочеткова, І. Туристичне краєзнавство: сутність, методи, значення . *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія Туризм*, 4 (2),2021. 138-148
6. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 190-201. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
7. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)
8. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.
9. Живко З.Б., Леськів Г.З., Живко О.В. Компетенції зеленої управлінської еліти: інтеграція академічної освіти, бізнесу та громад на засадах креативного менеджменту й соціальних комунікацій. *Наукові перспективи* . № 11(65) 2025. С.715-731
10. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. 384 с.